

ZBORNİK RADOVA

SAVETOVANJE

sa međunarodnim učešćem
na temu:

- SAOBRAĆAJNE NEZGODE

- OSIGURANJE VOZILA
- PROCENA ŠTETA
- VEŠTAČENJE
- TRANSPORT
- ZASTUPANJE NA SUDU
- OBRAZOVANJE

Zlatibor, 16-18. maj, 2024.

Generalni pokrovitelj

Generalni sponzor

Autor: „Grupa autora“

Tiraž: 200

Dizajn: Dejan Šotra

CIP – Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd

656.1.08(082)(0.034.2)
347.426:656.1.08(082)(0.034.2)

SAVETOVANJE sa međunarodnim učešćem na temu
Saobraćajne nezgode (2024, Zlatibor)
Zbornik radova [Elektronski izvor] /
Savetovanje [sa međunarodnim učešćem] na temu
Saobraćajne nezgode, Zlatibor, 16-18. maj 2024. – Beograd :
Štamparija Original, 2024 (Beograd : Xpress).
1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm

Sistemske zahteve: nisu navedeni.

- Nasl. sa naslovnog ekrana.
- Tekst lat. i ćir.
- Tiraž 200.
- Recenzija / Dragoljub Šotra
- Recenzija / Tomislav Simović
- Bibliografija uz svaki rad.
- Abstracts.

ISBN 978-86-86931-20-7

- a) Saobraćaj – Bezbednost – Zbornici
- b) Saobraćajne nesreće – Zbornici
- c) Naknada štete – Saobraćajne nesreće – Zbornici

COBISS.SR-ID 144333833

**Zlatibor
2024.**

**SAVETOVANJE NA TEMU
SAOBRAĆAJNE NEZGODE**

ZBORNIK RADOVA

PROGRAMSKI ODBOR:

Prof. dr Radoslav Dragač, predsednik; prof. dr Dragoljub Šotra; prof. dr Siniša Ognjanović; prof. dr Vuk Bogdanović; prof. dr Dejan Bogićević; prof. dr Osman Lindov; prof. dr Zoran Papić; doc. dr Živorad Ristić; doc. dr Aleksandra Petrović; Miloš Milanović, dipl. pravnik; dr Marko Maslač, dipl. inž. saob.; prof. dr Miroslav Janjić; prof. dr LJubinko Mitrović; prof. dr Danislav Drašković; Milija Radović, dipl. inž. saob.; doc. dr Pavle Galić, dipl. inž. saob. Nataša Četković, dipl. maš. inž.; Dragan Simović, dipl. maš. inž.; Mahir Omerhodžić, dipl. pravnik; Vladimir Erac, dipl. inž. saob.; prof. dr Milan Simeunović; MSc Andrijana Jović, dipl. inž.; dr Milan Stanković; ass. dr Nenad Saulić; Aziz Kovačević, dipl. inž. saobr.; Aleksandar Popović, dipl. inž. saob., Saša Zdravković, dipl. inž. saobr.; Goran Bošnjak, dipl. inž. saobr.; Emin Topić, dipl. inž. saobr. Željko Bajšanski, dipl. inž. saobr.; Dušan Kocić, dipl. inž. građ.; Rade Avramović, spec. struk. inž. saob.; MSc sc. Jelena Đukić, ecc.

ORGANIZACIONI ODBOR:

Prof. dr Dragoljub Šotra, predsednik; prof. dr Tomislav Simović; Vlada Marinković, gen. menadž.; dr Andrija Vujičić; doc. dr sci. Ištvan Bodolo; prof. dr Pavle Gladović; dr Nenad Milutinović, dipl. inž. saob.; prof. dr Božidar Banović; dr Milan Cerović; van. prof. dr Dragan Ružić; prof. dr Janez Kopač; dr Milan Stanković; doc. dr Goran Čarapić, dipl. ing. maš.; dr Miloš Stojanović; mr Nihad Strojil, dipl. inž. saob.; Vladimir Sajić, spec. struk. inž. saobraćaja.; mr Nada Stojanović; mr Igor Radojević, dipl. inž.; Nataša Matić Miodragović, dipl. kulturolog i pravnik; ass. dr Nenad Saulić.; Tibor Bodolo, dipl. inž.; Marko Golić, dipl. inž. saob.; Nedžad Višća, dipl. ing. saobr; Vladislav Protić, inž. maš.; ass. dr Nemanja Garunović; Marko Jovanović, dipl. inž.; Tomislav Petrović, dipl. inž. saobr.; Midhat Salčin, dipl. maš. inž.; Zoran Jelić, dipl. inž. saob.; Saša Popović, dipl. inž. saobr.; Vedad Prušević, dipl. inž. saob.; Milan Ilić, dipl. inž. saob.; Milan Protić, dipl. inž. građ.

**SUDSKOMEDICINSKO VEŠTAČENJE MATERIJALNE ŠTETE ZBOG
TRAJNO POVEĆANIH POTREBA USLED POSLEDICA NAKON
SAOBRAĆAJNE NEZGODE**

*Prim. dr sci. Zoran Ivanov, veštak za medicinu rada, Udruženje sudskih
veštaka Vojvodina Novi Sad*

*Prim. dr. Veselin Govedarica, veštak za medicinu rada, Udruženje
sudskih veštaka medicine rada Beograd*

*Prof. dr. Ivan Mikov, veštak za medicinu rada, Medicinski fakultet
Univerzitet u Novom Sadu*

Sažetak:

Nakon saobraćajne nezgode veliki broj oštećenih ima trajne posledice i uobičajeno je potraživanje nematerijalne štete u vidu psihičkog i fizičkog bola i straha radi umanjene životne aktivnosti i materijalne u vidu umanjene opšte ili specifične sposobnosti (*renta*).

Potreba za tuđom negom i pomoći je regulisana Zakonom o PIO Član 41a i Zakonom o socijalnoj zaštiti član 92. koji zahtevaju za ostvarivanje ovoga prava je invaliditet na jednom organskom sistemu 90% ili na dva po 70% što kod većine povređenih nije slučaj.

Kod nekih oštećenih postoji manji procenat invaliditeta, oni ipak trpe štetu i upućeni su na Zakon o oblikacijama člana 195. stav 2. radi obeštećenja.

Uvidom u posledice sudski veštak određuje zbirno telesno oštećenje od 90% i više u izjašnjavanju za pomoći drugog lica zbog trajno povećanih potreba.

Do sada nisu postojale preporuke za veštačenje ovakvih slučajeva. Sudska praksa poznaje naknadu štete oštećenom na osnovu priloženih računa o uslugama drugog lica, prevoza do odredišta, zdravstvene ili druge ustanove, troškove zdravstvene usluge i lekova. Vreme za tuđu pomoć je određivano po slobodnoj proceni ili nije razmatrano.

Autori predlažu postupak za određivanje vremena za tuđu pomoć zbog ukupnih posledica povređivanja više organskih sistema oštećenog koje sistem PIO ne prepoznaje.

Razlučuju se životne aktivnosti na pasivni deo u kojima nije potrebna tuđa pomoć i aktivni u kome je udeo tuđe pomoći u jednom delu indikativan zbog telesnih oštećenja na više organskih sistema.

Pomoć drugog lica u vremenu od jednog do nekoliko sati dnevno znatno bi doprinela podizanju kvaliteta života osoba sa trajnim zdravstvenim posledicama nakon povrede.

Predloženi način veštačenja bi omogućio preciznu evaluaciju posledica i određivanje vremena neophodnog za tuđu pomoć zbog trajno povećanih potreba.

Ključne reči: višestruke posledice nakon štetnog događaja, indikativno vreme za tuđu pomoć, sudskomedicinsko veštačenje.

1. Uvod

Povređivanje nakon saobraćajne nezgode može se okončati različitim ishodom: potpunim ozdravljenjem, nepotpunim ozdravljenjem sa većim ili manjim posledicama i smrtnim ishodom. Potpuno ozdravljenje (*lat. restitutio ad integrum, sanatio ad integrum*) je najčešći oblik završetka povređivanja i konstatuje se dijagnostičkim postupcima ⁽¹⁾. Zdravstvene posledice (*lat. residuum morbi – ostatak obolenja*) nalaze se kod povređenih sa nepotpunim ozdravljenjem koji mogu biti trajno ili ograničeno disfunkcionalni što se utvrđuje umanjnjem radne sposobnosti i životne aktivnosti.

Konsultovani advokati ukazuju na odredbu čl.188 st.1 ZOO kada se naknada štete u obliku novčane rente dosuđuje kao obaveza koju štetnik ima ili u toku određenog vremenskog perioda ili do kraja života oštećenog. Kada se naknada u obliku novčane rente dosuđuje u slučaju telesne povrede i oštećenja zdravlja usled

kojih nastaju trajne posledice nesposobnost za rad (čl.195 st.2 ZOO) obaveza plaćanja novčane rente je obaveza koja traje do kraja života oštećenog.

Zdravstvene posledice dovode do umanjenja životne aktivnosti što je osnov za nematerijalnu štetu u vidu psihičkog i fizičkog bola i straha.

Kod nekih oštećenih posledice su intenzivnije i indikuju potrebu za tuđom pomoći koje se ostvaruju u skladu sa Zakonima.

Pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica je uređeno Zakonom o PIO Član 41a: „*Potreba za pomoći i negom drugog lica postoji kod lica iz stava 1. ovog člana koje je nepokretno, ili koje zbog težine i prirode trajnih bolesti i bolesnog stanja nije sposobno da se samostalno kreće ni u okviru stana uz upotrebu odgovarajućih pomagala, niti da se samo hrani, svlači, oblači i da održava osnovnu ličnu higijenu, kod slepog lica koje je izgubilo osećaj svetlosti sa tačnom projekcijom i kod lica koje postiže vid sa korekcijom do 0,05*“.

Zakon o socijalnoj zaštiti član 92.ukazuje na: „*Pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica ima lice kome je zbog telesnog ili senzornog oštećenja, intelektualnih poteškoća ili promena u zdravstvenom stanju neophodna pomoć i nega drugog lica da bi zadovoljilo svoje osnovne životne potrebe*“ (...). Potreba za pomoći drugog lica utvrđuje se na osnovu propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Kod nekih oštećenih postoje posledice na koje se ne mogu primeniti Zakoni iz ove oblasti, a ukupna funkcionalna narušenost organskih sistema je 90% ili više i indikuje potrebu za tuđom pomoći. Na ovakve slučajeve se odnosi reporuka za predloženi način i postupak veštačenja za tuđu pomoć.

U sudskoj praksi se primećuje određen broj lica posle saobraćajne nezgode sa poteškoćama u obavljanju životnih potreba koje zahtevaju tuđu pomoć. Pravni osnov se nalazi u Zakonu o obligacijama, jer lice koje pretrpi štetu ima pravo na pravično obeštećenje od štetnika.

Prema odredbi člana 195. stav 2. ZOO „*Lice odgovorno za štetu dužno je da oštećenom (povređenom, obolelom) plaća u vidu novčane štete štetu nastalu zbog trajno povećanih potreba prouzrokovanih posledicama nanesene telesne povrede*“. Smisao ove zakonske odredbe je da oštećeni ima pravo na novčanu naknadu troškova tuđe pomoći, kada je kod njega, kao posledica povređivanja, umanjena životna aktivnost na takav način da mu je potrebna tuđa pomoć radi zadovoljavanja osnovnih potreba (*prilikom kretanja, oblačenja, uzimanja hrane i zadovoljavanja drugih svakodnevnih potreba*). Za dosuđenje naknade po ovom osnovu dovoljno je utvrđenje o neophodnosti pomoći drugog lica, a naknada se ravna prema visini izdataka potrebnih za obezbeđivanje takve pomoći uključujući i vreme koje za tuđu pomoć zbog trajno povećanih potreba (primedba autora).

Radi se o zahtevu za naknadu štete po opštim pravilima odštetne odgovornosti i pravu na naknadu po opštim uslovima propisanim ZOO (<https://sirius.rs> 13.09.2003. Rev.415/92).

Dosadašnja sudska praksa poznaje permanentno (*godišnje*) utuživanje nakon određenog vremena u kome je oštećenom ukazivana tuđa pomoć na osnovu priloženih računa o uslugama drugog lica, prevoza do odredišta (*zdravstvene i ostale ustanove*) i drugim opravdanim potrebama oštećenog, dok je vreme neophodno za tuđu pomoć određivano subjektivno ili nije određivano.

Do sada nije utvrđen objektivan i proverljiv način i postupak o vremenu za ispomoć drugog lica oštećenom zbog trajno povećanih potreba u obavljanju osnovnih životnih potreba, što je problem. Obično se spor završavao kompenzacijom za umanjene životne aktivnosti u vidu pretrpljenje i buduće štete u jednokratnom iznosu⁽²⁾.

Vreme potrebno za tuđu pomoć zavisi od težine posledica, zatim pola, dobi, komorbiditeta i fizičke kondicije povređenog i treba da se iskazuje uvek individualno primenom proverljivih kriterijuma. Treba imati u vidu da se naknada štete po ovom osnovu utvrđuje isključivo kod posledica koje se mogu obešteti važećim Zakonima iz ove oblasti.

U stručnoj literaturi i sudskoj praksi ne postoji stav o neophodnom vremenu za tuđu pomoć oštećenom sa trajnim potrebama za osnovne životne potrebe, načinu ocenjivanja sa posledicama i određuju se proizvoljno. Zakonski okviri nepotpuno uređuju ovu oblast i veoma su rigidni misleći na Uredbu⁽³⁾.

Kod težih psihičkih bolesnika je neophodan stalni nadzor od 24 časa radi prevencije neželjenog događaja⁽⁴⁾.

Opšte ubeđenje je da bi pomoć drugog lica u vremenu od nekoliko sati dnevno znatno doprinela podizanju nivoa kvaliteta života ovakvih osoba i njihovom znatnijom socijalizacijom.

Nameće se potreba za primenjivim i proverljivom pristupom u veštačenju i obeštećenjem oštećenih korištenjem pomoći drugog lica. Takođe bi se uredio pristup u slučaju pogoršanja ili poboljšanja kao osnov i štetniku i oštećenom radi skraćivanja ili produženja vremena angažovanja drugog lica, npr; sa 3 časa dnevno na 1 čas ili sa 2 na 4 časa dnevno u zavisnosti od evaluacije zdravstvenih posledica nakon saobraćajne nezgode.

2. Definicija

Tuđa pomoć oštećenom je ona pomoć koju pruža druga osoba oštećenom koji nije u stanju da obavlja osnovne životne potrebe ili ih obavlja pod posebnim naporom u potpunosti ili delimično.

3. Metod rada

Za veštačenje neophodno je da se odredi;

- ✓ *neophodnost pomoći drugog lica zbog trajno povećanih potreba, kritični funkcionalni deficit za ispomoć drugog lica*
- ✓ *redukovana vrednost*
- ✓ *osnovne životne potrebe, hronometraža, aktivni i pasivni deo*
- ✓ *indikativno vreme potrebe za tuđom pomoći*

3.1. Kritični funkcionalni deficit za ispomoć drugog lica zbog trajno povećanih potreba oštećenog

Pri oceni procenta pojedinačnih i ukupnog oštećenja integriteta obavlja se uvid u standarde; Pravilnik o utvrđivanju telesnih oštećenja (Sl.list SRJ 16/97), Opšti uslovi za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja nekoliko osiguravajućih kuća,

Preporuke Udruženja veštaka u medicini rada 2015 godine⁽⁵⁾, European physical and mental disability rating scale for medical purposes, Anex II (Evropska tabela za ocenu oštećenja fizičkog i psihičkog integriteta u medicinske svrhe, Aneks II)⁽⁶⁾

Apsolutni osnov potrebe za tuđom negom i pomoći postoji kada pojedinačna vrednost telesnog oštećenja (*morfofunkcionalni poremećaj, invalidnoast, funkcionalna narušenost*) nakon štetnog događaja prelazi vrednost 90% i više i pripada oštećenom u skladu sa Zakonom PIO.

Relativni osnov (*kumulativni*) potrebe za tuđom negom i pomoći postoji kada kumulativna vrednost telesnih oštećenja više organskih sistema ili čula nakon štetnog događaja prelazi funkcionalnu narušenosti od 90% i indicira ograničeno vreme potrebe za tuđom pomoći na koji ukazuje predloženi postupak veštačenja tuđe pomoći i oslanja se na Zakon o obligacijama, Tabela 1.

Primer;

Sumarna vrednost funkcionalne narušenosti

Tabela 1.

Tačka	Funkcionalna poremećaji	*
3.a)	❖ Povrede mozga sa posledičnim psihoorganskim sindromom:	70%
114.6)	❖ Smanjena pokretljivost desne (dom.) ruke u ramenom zglobu, upoređena sa zdravom rukom	25%
189.a)	❖ Smanjena pokretljivost desnog kolennog zgloba, upoređena sa zdravim kolennom	20%
197.6)	❖ Smanjena pokretljivost desnog skočnog zgloba:	15%
197.6)	❖ Smanjena pokretljivost levog skočnog zgloba,	15%
UKUPNO		145%

*Donja maksimalna vrednosti, Preporuke Udruženja veštaka u medicini rada (2015)

Nađen sumarni deficit više organskih sistema iznosi 145% zadovoljava kriterijum od 90% i više telesnog oštećenja i ukazuje za indikaciju za tuđu pomoći, odnosno „kvalifikaciju“ za naredni postupak.

3.2. Redukovana vrednost

Više osiguravajućih kuća u Srbiji i okruženju primenjuje reukcioni princip „padajućeg menija“ za telesni deficit kod višetrukog povređivanja⁽⁷⁾. Nailazi se i na izuzetke; ako su pojedini delovi lokomotornog sistema ili organi povređeni ukupna vrednost ne može preći procenat za potpuni gubitak dela tela ili organa. U slučaju gubitka više organa ili delova tela ukupan telesni deficit se određuje sabiranjem za svaki organ ili deo tela⁽⁸⁾.

Dakle, kod višestrukih povreda lokomotornog sistema, kičme i organa ukupan telesni deficit se određuje tako što se za najveću posledicu uzima ceo procenat predviđen u tabeli, od sledećeg najvećeg oštećenja uzima se polovina vrednosti procenta predviđenog u tabeli i tako redom $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{16}$.. Ukupan procenat ne može premašiti procent predviđen tabelom za potpuni gubitak dela tela ili organa⁽⁹⁾. U predloženom postupku se uzima vrednost koja je uslovlila neophodnost za tuđu pomoć

i to u punoj tabličnoj vrednosti. Ostala oštećenja se vrednuju tako da se uzima najveća tablična vrednost i deli sa 2, zatim sledeća najveća se deli sa 4, sledeća sa 8 i td. Njihova sumacija predstavlja redukovana vrednost određena primenom „padajućeg menija“ i interpretira se u odnosu na intenzitet i trajanje fizičkog napora⁽¹⁰⁾. Za određivanje redukcije funkcionalnog oštećenja postoje i drugi pristupi^(11,12,13).

Vrednost redukovane vrednosti dogovorno ne prelazi 100% i koristi se u izjašnjavanju na okolnost tuđe pomoći.

Redukovana vrednost određena primenom „padajućeg menija“

Табела 2.

Kriterijum padajućeg menija	1/1	1/2	1/4	1/8	Ukupno
Vrednost% Tačka u Tabeli	3.a	114. б	189.a	197. б)	
Telesno oštećenje	70 %	25%/2=12.5%	20%/4=5%	15%/8=1.85%	
Svega	70%	12.5%	5%	3.70%	91.2%

Za izjašnjavanje o potrebe za tuđu pomoć usled povećanih potreba određena je zirna vrednost telesnih oštećenja na više organskih sistema „sumarna vrednost“, Tabela 1. и износи **145%** и „redukovana vrednost“ **91.2%**, Tabela 2. Grafik 1.

3.3 Određivanje razlike sumarne i redukovane vrednosti - „odklon tuđoj pomoći“

Sledeća radnja je određivanje razlike **sumarne i redukovane vrednosti**. Dobijena vrednost je $145\% - 91.2\% = 53.8\%$ i definiše se kao „odklon tuđoj pomoći“ i predstavlja **osnov** za određivanje vremena za potrebu tuđe pomoći i predstavlja samo ono vreme neophodno oštećenom za tuđa ispomoć u uobičajenim životnim aktivnostima.

3.3. Osnovne životne aktivnosti, distribucija i hronometraža, aktivni i pasivni deo

Osnovne životne aktivnosti u ovom modelu su; 1.boravak u krevetu, spavanje, 2. sedenje, ležanje, 3.priprema hrane, hranjenje, 4. samozbrinjavanje, 5.samostalno oblačenje, svlačenje i obuvanje, 6. samostalno kretanje.

Obavljanje osnovnih životnih potreba je onemogućeno ili znatno otežano usled telesnih i psihičkih posledica. Određuje se hronometraža osnovnih potreba za 24 časa (1440 minuta)⁽¹⁴⁾.

Težina fizičkog napora za osnovne potrebe određena je uvažavajući zajedničke elemente u klasifikacijama i kriterijumima⁽¹⁵⁾ težine rada u kJ/min i MET (Haskel), težine fizičkog rada (%) i klasifikacije tolerancije za fizički napor (NYHA)^(16,17,18)

Hronometraža se određuje intervjuom sa oštećenim, konsultacijom sa njemu bliskim osobama koje su svakodnevno u kontaktu sa oštećenim i u svakom veštačenju je individualna. Koristi se iskustvo veštaka u sudskim sporovima ^(19,20) a vreme se određuje aproksimativno.

Osnovne životne aktivnosti, hronometraža, aktivni i pasivni deo

Tabela 3.

датум		оштећени, име и презиме				
Иванов Зоран тестирао		Хронометража виталних радњи				
Бр.	Сегменти	Опис свакодневних радњи	Трајање/мин	Пасивни део /мин	Активни део/мин	
1	1. БОРАВАК У КРЕВЕТУ	спавање, одмор	600	600	0	
2		мировање	120	120	0	
		Свега	720	720	0	
1	2. СЕДЕЊЕ, ЛЕЖАЊЕ	устајање - столица	30	0	30	
2		седење - столица	210	210	0	
3		лежање - лежај	90	90	0	
4		померање у лежају	30	30	0	
5		устајање из лежаја	30	0	30	
		Свега	390	330	60	
1	3. НРАЊЕЊЕ, ПРИПРЕМАЊЕ	одлазак на пијаци, ношење намирница	30	0	30	
2		спремање оброка, употреба кухињског прибора при справљању јела	60	0	60	
3		самостално служење прибором за јело	30	0	30	
4		спремање и прање посуђа	30	0	30	
		Свега	150	0	150	
1	4. СМОЗБРИЊАВАЊЕ	самостални одлазак у тоалет	30	0	30	
2		самостално седање на WC шољу, самостално устјање са WC шоље	15	0	15	
3		самостална хигијена после обављене нужде	10	0	10	
4		бријање, прање зуби	10	0	10	
5		самостално купање у кади	15	0	15	
6		брисање тела и лица	5	0	5	
7		самостално облачење и свлачење доњег веша	10	0	10	
		Свега	90	0	90	
1	5. САМОСТАЛНО СВЛАЧЕЊЕ, ОБЛАЧЕЊЕ, ОБУВАЊЕ	одржавање одеће, обуће, прање, четкање	10	0	10	
2		самостално свлачење и облачење, самостално изување и обување	20	0	20	
		Свега	30	0	30	
1	6. КРЕТАЊЕ	самостално кретање у кући	30	0	30	
2		самостално кретање у окупиници	10	0	10	
3		самостално кретање у граду	10	0	10	
4		кориштење средстава јавног саобраћаја	10	0	10	
		Свега	60	0	60	
УКУПНО			1440	1050	390	

У сегменту 1 и 2. у Табели 3 и 4. и Графику 2. разликовано је време које није потребно за туђу помоћ: спавање, мировање у кревету, седење на лежају или фотелји (*пасивни део*).

Активни део подразумева основне животне радње када се оштећени храни, самозбринjava, самостално свлачи, облачи, обува, изува самостално креће.

Из Табеле 3. 4, и Графика 2. је видљив активни део потребе за туђом помоћи од 390 минута. Посматра се време у у току 24 часа од 1440 минута као основ (100%).

Distribucija vremena za obavljanje osnovnih životnih aktivnosti na pasivni i aktivni deo

Tabela 4.

Osnovne životne aktivnosti	1.boravak u krevetu, spavanje, mirovanje/min	2.sedenje, ležanje /min	3.hranjenje i premanje /min	4.samozbrinjavanje /min	5.samostalno svlačenje, oblačenje, obuvanje /min	6.samostalno kretanje/min	U K U P N O
Bez fizičkog napora („pasivni deo“)*	720	330	0	0	0	0	1050 min. (72.91%)
sedeterni napor („aktivni deo“)**	0	60	150	90	30	60	390 min. (27.08%)
Trajanje /min	720	390	150	90	30	60	1440 min. (100%)

* vrednovano bez fizičkog napora – san, ležanje

** sedeterni rad „najlakša“ aktivnost, ograničeno hodanje, stajanje.

Uočava se pasivni deo samo u segmentu 1. boravak u krevetu i segmentu 2. sedenje, ležanje uz minimalni crveni stubić, dok se u ostalim segmentima obavljaju životne aktivnosti 390 minuta (*aktivni deo*) i predstavljen je crvenim stubićem.

Ovakvim pristupom definisan je aktivni deo sa ciljem da se odgovori na zadatak veštačenja, odnosno potrebe za tuđu pomoć oštećenog sa višestrukim telesnim oštećenjima.

3.4. **Indikativno vreme potrebe za tuđom pomoći**

Osnovne životne aktivnosti imaju različito trajanje i posmatrajući aktivni deo one iznose 390 minuta, odnosno 6.5 časova (6 časova i 30 minuta) u toku 24 časa.

Osoba bez ikakvih smetnji obavlja navedene aktivnosti u vremenu od 390 minuta sa 100% efikasnosti. Pitanje je koliki period (vreme) u konkretnom slučaju može da obavlja oštećeni sa navedenim kumulativnim posledicama ?

Vreme indikativno za tuđu pomoć se dobija iz proporcije i iznosi 209.82 minuta i predstavljeno je tabelarno i grafički, Tabela 5.

Indikativno vreme potrebe za tuđom pomoći

Табела 5.

Aktivni deo	Vreme	Indikativno vreme za tuđu pomoć min / (%)	Nije Indikativno vreme za tuđu pomoć min / (%)
Ukupno	390 min. (100,00%)	390 : 100=x : 53.8 209.82 min. (53.8%)	390-209.82 180.18 min. (46.2%)

Vreme indikativno za tuđu pomoć usled posledica štetnog događaja, posmatrajući aktivni deo od 390 minuta (6.5 časova) – 6 časova i 30 minuta), iznosi 209.82 minuta (ili 3,49 časova, - **3 časa i 30 minuta** u toku 24 časa.

Diskusija

Dobijena vrednost ukazuje na potrebu za tuđu pomoć tokom 24 časa. Međutim ovo vreme nije u kontinuitetu. Između potrebe npr. za premeštanjem oštećenog u krevetu ili fotelji i potrebe za odvođenjem u toalet postoji „prazan“ prostor od pola do jednog sata kada je lice koje ukazuje pomoć neangažovano.

Postoji u toku 24 časa dosta ovakvih „praznih prostora“ što daje posebnu specifičnost u ukazivanju tuđe pomoći i lakše je izvodljivo u porodičnom ambijentu, nego angaživanjem drugog lica. Primena tržišne cene manuelnog rada po jednom satu je neadekvatna i praktično je nemoguće naći osobu koja će za tržišnu cenu biti prisutna tokom celog dana, a obavlja posao samo par sati i za to bila plaćena.

Najčešće tuđu pomoć pružaju sami ukućani, ali danas skoro svi radno sposobni ukućani rade pa se traži pomoć trećih lica, komšija, rođaka što dodatno košta. Kada se pomene plaćanje dolazi se do velikog problema, jer je nadoknada mala i nema zainteresovanih za ovaj posao, što ukazuje na problemaiku u ovo oblasti.

Tuđa pomoć zbog trajno povećanih potreba može biti indiaktivna i od stručnog lica, fizioterapeuta ili medicinske sestre radi održavanja i poboljšanja osnovnih životnih aktivnosti. Tada se govori o stručnoj nezi i naknada je veća. Treba razlučiti potrebu drugog lica za neophodne životne aktivnosti (spremanje stana, pranje velikog veša, sušenje, peglanje, spravljajnje obroka...) od stručne medicinske nege (plasiranje katatera, previjanje, medicinska masaža) i to u veštačenju navesti, kao i neophodno vreme.

Naknade štete zbog trajno povećanih potreba može biti uvećana za trajnu negu i prevenciju posledica štetnog događaja. U ovim slučajevima se povećava vremenski fond aktivnog dela osnovnih životnih potreba na račun pasivnog dela. Ovakva pomoć drugog lica je stručna traži vreme i razlikuje se u naknadi od pomoći potrebne za fizičke

radnje i fiziološke potrebe oštećenog, što znači da je i naknada različita za ove dve usluge.

Neposrednim uvidom u svakodnevni život ovakvih lica odmah se uočava apsurd o potrebi za tuđom pomoći u trajanju 8 časova dnevno, koliko je radno vreme medicinske sestre ili fizioterapeuta! I letimičan uvid dovodi do zaključka da oštećeno lice provodi u budnom stanju najmanje 16 časova dnevno kome je potrebna diskontinuirana pomoć i nadzor drugog lica.

Ne treba zanemariti period rekonvalescencije koji po završenom lečenju kraće ili duže može biti praćen određenim tegobama i ukazuje da nakon bolničkog otpuštanja postoji jedan duži period kada se oštećeni navikava na novonastalo stanje kada je potrebno duže vreme i zahtevnija pomoć drugog lica što takođe treba u veštačenju navesti određivanjem neophodnog vremena.

U nekim sudskim rešenjima se traži od veštaka da se izjasni o trajnim potrebama za uzimanjem lekova, njihovoj vrsti, količini, ceni, ishrani na osnovu čega oštećeni potražuje novac od štetnika u okviru naknade štete zbog trajno povećanih potreba i na ovu okolnost se veštak izjašnjava.

Zaključci

1. Prema ZOO lice odgovorno za štetu dužno je da oštećenom naknadi štetu od drugog lica zbog telesnog oštećenja koje indikuje trajno povećane potreba koje otećeno lice ne može da obavlja ili obavljanja pod povećanim naporom.
2. Indikacija za pomoć drugog lica zbog trajno povećanih potreba postoji kada zbog ukupnih posledica štetnog događaja sumarnna vrednost telesnog oštećenja na više organskih sistema iznosi 90% i više.
3. Redukovana vrednost se dobija primenom redukcionog principa na sumarnu vrednost
4. Vreme potrebno za tuđu pomoć se određuje razlikom sumarne vrednosti telesnih oštećenja i redukvane vrednosti.
5. Individualno se određuje aktivni i pasivni deo aktivnosti tokom 24 časa, aktivni deo se uzma kao onov i on se umanjuje za razliku sumarne i korigovane vrednosti i izražava u procentima i vremenu u satima i minutama.
6. Predloženi način veštačenja tuđe pomoći zbog trajno povećanih potreba omogućuje objektivian i proverljiv pristup određivanju vremena potrebnog za tuđu pomoć u obavljanju osnovnih životnih potreba, omogućava preciznu evaluaciju i realno potkrepljuje novčani iznos

Literatura:

- (1) Ивковић-Лазар Т, Ковач Т, Лепшановић Л, Пејин Д, Поповић К, Табори Ђ, Тепавчевић П, Трифуновић С, Живановић М: Практикум физичке дијагностике са основама интерне пропедевтике, Нови Сад 2001. ISBN 86-7197-173-2.
- (2) Иванов,З, Говедарица, В.;Препоруке за судскомедицинско вештачење потребе и ограничења времена за туђом помоћи, Свет рада Вол.13, Бр.3/2015, Београд;2018.302-15.

- (3) Sl. glasnik RS", br. 34/2010.
- (4) Davila, S, Mimica, N., Ocjena tuđe pomoći i njege kod povrijeđenih osoba, U; Vještak, Zbornik radova 5. Kongres sudskih vještaka i procjenitelja sa međunarodnim učešćem, Zagreb:2017:196-81.
- (5) Говедарица, В, Препоруке за вештачење умањења животне активности и умањења радне способности, Удружење судских вештака у медицини рада, Београд:2015.
- (6) https://www.ecb.europa.eu/careers/pdf/annex_II_staff_rules_ft.pdf 4.1.2019.
- (7) DDOR Novi Sad, Delta Generali ad Beograd, Wiener Städtische osiguranje“ a. d. o. Beograd, Merkur osiguranje ad Beograd, Basler Osiguranje ad Beograd, Pravilnik objavljen u "Službenom listu CG", br. 35/2009 od 3.6.2009. godine, Kompanija „Dunav osiguranje“ ad Beograd, Izvor osiguranje dd, Zagreb, Croatia osiguranje dd Zagreb.
- (8) Bosna Sunce ad Osiguranje Sarajevo
- (9) DDOR Novi Sad, Tabela za određivanje procenta trajnog gubitka opšte radne sposobnosti (invaliditeta) osiguranika kao posledice nesrećnog slučaja (nezgode), Kultura: Bački Petrovac: 5-11.
- (10) Ivanov, Z., Govedarica, V., metodološki aspekti veštačenja umanjene radne sposobnosti u procentima, Drugi Kongres Udruženja sudskih veštaka Crne Gore, Budva; 2017; 27-38.
- (11)). B.O.B.I. - Bareme officiel Belge des invalidites) Vade-mecum de l'évaluation medico-legal: l'invalidite, l'incapacite, le handicap et le damage corporel (Pierre Feron) - Mode de calcul des invalidites multiples. 4.3.2018.
- (12) http://www.medpress.it/medicinalegale/inv_civile_balthazard.php 4.3.2018..
- (13) Bradić V, Iveković R, Šebečić B, Vukić M, urednici. Orijentacijske medicinske tablice za procjenu smanjenja životne aktivnosti. Zagreb: Zagrebačka stvarnost; 2013.
- (14) Иванов, З, Говедарица В, Препорука за вештачење умањења радне способности уважавајући индивидуалност, физичко и психофизиолошко оптерећење са последицама оштећења здравља, Вјештак 5, Бања Лука: 2016.27-38.
- (15) Иванов,З,. Говедарица В.:Вештачење умањене радне способности код последица вишеструких телесних повреда, 17.Симпозијум о судскомедицинском вештачењу у медицини рада, Свет рада 2/17, Београд:151-58.
- (16) Павловић, М: Вештачење умањења радне способности и животне активности код болесника са најчешћим кардиоваскуларним облењима, Свет рада 3/16,Београд: 238 – 263:
- (17) Haskel L W. Design and Rehabilitation of cardiac conditioning programs. In: Wanger KN Helerstein KH: Rehabilitation of coronary patients. John Wiley and sons. New York, 1978: 203-241, 3.7.2018.
- (18) Параносић, М: Методологија за утврђивање посебних услова на раду, Заштита рада; Београд: 1996;
- (19) Govedarica,V., Ivanov,Z; Veštačenje umanjena radne sposobnosti kod posledica monotraume, Drugi Kongres Udruženja sudskih veštaka Crne Gore, Zbornik radova, Budva, 2017:163-173.
- (20) Иванов, З., Говедарица,В.: Методолошки аспекти вештачења умањене радне способности у процентима код последица монотрауме и политрауме, Конгрес судских вјештака са међународним учешћем,. Будва:2017: 27-38.

Forensic medical examination of material damage due to permanently increased needs due to the consequences of a traffic accident

Zoran Ivanov, Veselin Govedarica, Ivan Mikov

Summary;

After a traffic accident, a large number of victims have permanent consequences and it is common to claim non-material damages in the form of mental and physical pain and fear due to reduced life activity and material damages in the form of reduced general or specific ability (rent).

The need for someone else's care and assistance is regulated by the Law on PIO, Article 41a and the Law on Social Protection, Article 92, which require a disability of 90% in one organ system or 70% in two, which is not the case for most of the injured.

For some injured parties, there is a significantly lower percentage of disability, they still suffer damage and are referred to the Law on Formations, Article 195, paragraph 2, for compensation.

By examining the consequences, the court expert determines a total physical impairment of 90% or more in a plea for the help of another person due to permanently increased needs.

Until now, there have been no recommendations for the expertise of such cases. Jurisprudence recognizes compensation for damage to the injured party on the basis of attached invoices for the services of another person, transportation to the destination, health or other institutions, costs of health services and medicines. The time for someone else's help was determined by free judgment or was not considered.

The authors propose a procedure for determining the time for someone else's help due to the overall consequences of injuring multiple organ systems of the victim that the PIO system does not recognize.

Life activities are divided into the passive part, in which no help from others is needed, and the active part, in which the share of help from others in one part is indicative due to physical damage to several organ systems.

The help of another person for one to several hours a day would significantly contribute to improving the quality of life of people with permanent health consequences after an injury.

The proposed method of expert examination would enable a precise evaluation of the consequences and the determination of the time necessary for someone else's help due to permanently increased needs.

Key words: multiple consequences after a harmful event, indicative time for someone else's help, forensic medical expertise